

论乌兹别克斯坦阿卜杜拉·卡迪里长篇小说《往昔》的思想内蕴与叙事特色
STUDY ON THE CONNOTATION AND NARRATIVE CHARACTERISTICS
OF
ABDULLA QODIRIY'S NOVEL "THE PAST" IN UZBEKISTAN

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14165588>

郭茂全 (Guo Maoquan)

文学博士, 教授

兰州大学

guomaoquan@126.com

主要内容: 本文主要研究乌兹别克斯坦阿卜杜拉·卡迪里的长篇小说《往昔》的思想与艺术。乌兹别克斯坦阿卜杜拉·卡迪里的长篇小说《往昔》主要叙述了阿塔别克与库姆什曲折动人的爱情悲剧, 塑造了大汗、大臣、富商、底层民众等诸多人物形象, 反映了 19 世纪中叶中亚浩罕国末期的政治动荡、民族冲突及社会变迁, 表达了作家反抗残酷暴力、批判专制统治、捍卫社会正义、追求美好爱情的思想情感。《往昔》的故事情节安排波澜起伏, 人物个性生动丰满, 叙事语言形象生动。《往昔》是乌兹别克斯坦现实主义小说的代表作品, 也是中亚文学中的经典作品。研究《往昔》对促进中国和乌兹别克斯坦之间的文学交流大有裨益。

关键词: 阿卜杜拉·卡迪里; 《往昔》; 思想情感; 叙事结构; 人物命运; 叙事特色。

引言

阿卜杜拉·卡迪里 (Abdulla Qodiriy, 1894—1938), 是 20 世纪乌兹别克斯坦最具代表性的现实主义作家。阿卜杜拉·卡迪里一生勤奋写作, 出版有戏剧《不幸的未婚夫》(1915), 诗歌《我们的国家》《致人民》《婚礼》(1914—1915)、中篇小说《好色之徒》、长篇小说《往昔》(1926) 和《祭坛之蝎》(1928) 等。

阿卜杜拉·卡迪里的作品充满了对劳动人民的深切同情与对美好幸福生活的热切期盼。长篇小说《往昔》主要叙述阿塔别克与库姆什的爱情悲剧, 塑造了可汗、大臣、贵族以及普通民众形象, 反映了 19 世纪中叶中亚浩罕国最后一位可汗胡达亚尔汗在位时期的政治动荡、民族冲突与社会变迁, 表达了作家反抗残酷暴力、批判专制统治、捍卫社会正义、追求美好爱情的思想情感。

阿卜杜拉·卡迪里是一位“为人民大众写作”的现实主义作家, 其作品表现出自觉

而强烈的人民性立场。小说《往昔》故事情节安排曲折起伏，人物个性丰满形象，叙事语言生动形象，是乌兹别克斯坦现实主义小说的代表作品。

《往昔》是乌兹别克斯坦的第一部现实主义长篇小说，已被翻译成英语、俄语、德语、哈萨克语、塔吉克语、阿塞拜疆语等多种语言。《往昔》的中文译本由中国学者邸小霞翻译，由中国社会科学出版社于 2019 年出版。邸小霞在“译后记”中说：“文学是无国界的，好的文学作品能够丰富灵魂，滋养情怀，实现两国人民的精神联通。这就是我翻译《往昔》的初衷。”^{[1] 380} 卡迪里的另一长篇小说《祭坛之蝎》是《往昔》的“姐妹篇”，由邸小霞翻译成中文并于 2024 年在中国社会科学出版社出版。^[2]在文学翻译方面，读者们期待阿卜杜拉·卡迪里的其他作品也能译介到中国。当前，中国国内学术界批评界对长篇小说《往昔》的研究的成果还很少，本文将根据邸小霞翻译的《往昔》中文译本，解读作品的思想内蕴与叙事特色，研究将对促进中国和乌兹别克斯坦之间的文学交流大有裨益。

一、《往昔》的故事情节

《往昔》的故事情节的主要事件是阿塔别克与库姆什的爱情悲剧。19 世纪中叶的浩罕国，英俊、聪明的塔什干青年阿塔别克是一位商人，经常往来于塔什干城与马尔吉亚城之间做生意。因塔什干发生战乱，阿塔别克无法回去，便在仆人兼导师的哈桑纳里的帮助下，娶了马尔吉亚大商人米尔扎卡里姆·库季多尔的独生女儿库姆什为妻。这对青年男女之前曾偶遇河边，暗生情愫，后来在哈桑纳里的帮助下如愿结合，婚后的生活是幸福美满的。然而，已有两个妻子的马尔吉亚富人哈尔德贪恋库姆什的美貌，他向当地政府诬告阿塔别克是塔什干来的奸细，要联合库季多尔发动叛乱，为此阿塔别克及其岳父被判绞刑。生死攸关之际，库姆什找到了阿塔别克的父亲写给阿塔别克的信，信中说阿塔别克并非叛乱者，统治者对其才免于刑罚。库姆什勇敢地救下了自己的丈夫与父亲。阿塔别克随后回塔什干亲自告诉自己已经结婚的事。阿塔别克的母亲听到自己的独生子已与库姆什结婚，非常不满，认为库姆什夺走了她的儿子，便未经儿子同意，作主将塔什干姑娘扎伊娜普定为自己的儿媳，以此希望儿子留在塔什干。恶人哈尔德见无法害死阿塔别克，便趁阿塔别克离开马尔吉亚的时间，伪造了一封阿塔别克信，信上说阿塔别克已经爱上了第二任妻子，休了库姆什。库姆什一家人为此非常震惊，也非常恼怒。

当阿塔别克再次回到马尔吉兰时，不明真相的库季多尔一家不再让阿塔别克进门，阿塔别克只好寄宿旅馆。库姆什认为阿塔别克负心于她，她在家人与催逼下，最终无奈地答应嫁给富人的儿子卡米利别克。新婚前一天，未婚夫卡米利

别克被恶人哈尔德雇人杀死，库姆什再嫁未能成功。流浪中的阿塔别克在马尔吉亚遇到善良的工匠阿力姆，暗中了解到向政府告密与送假信都是哈尔德制造的阴谋，并在获悉哈尔德一伙三人打算在夜晚挖地洞将库姆什绑架掳走时，悄悄潜入库姆什家中埋伏起来，巧妙设伏，经过殊死搏斗，终于杀死了三个绑架者，随后悄悄离开。后来，哈桑纳里向库季多尔告诉了事情的整个经过，库季多尔全家才知是阿塔别克救了库姆什，心中感激万分，也消除了误解，并到塔什干探望亲家，并同意让女儿住在塔什干。

阿塔别克的母亲乌兹别克·阿依姆因阿塔别克在乌尔吉亚娶妻后经常不回塔什干，常咒骂库姆什为狐狸精。当她见到美丽、娴静的库姆什时，不再怨恨库姆什，还教育库姆什与阿塔别克的第二任妻子扎伊娜普不要做情敌，要像姐妹一样和谐共处。因阿塔别克一直爱的是库姆什，这使扎伊娜普心怀忌恨，两位妻子经常处在斗争冲突中。扎伊娜普受姐姐的蛊惑，为了获得丈夫的爱，在库姆什怀孕生育后，她给库姆什喝的粥里放了毒药，导致库姆什被毒死，她因自己的罪行而最终变成疯子。在故事的结尾，阿塔别克后来回到他与库姆什的相爱之地马尔吉兰，抚养库姆什留下的孩子，后在与沙皇军队的战斗中死亡。

二、《往昔》的思想内蕴

《往昔》表现了中亚浩罕国末期的政治动荡、民族冲突、社会伦理关系与文化景观等，也表现了作家的政治伦理观与爱情婚姻观。

（一）《往昔》思想情感中的“人民立场”政治伦理观

优秀的作品体现着坚定的人民立场与深厚的济苍生情怀。中外优秀作家都有一种“为生民立命”的共同心愿。卡迪里的创作立场一贯深具人民性。卡迪里在通过小说创作反对国家暴政，渴望民主，希望百姓能够过上安宁幸福的生活。

小说中，人民立场主要是作者对君权与民权、民生与统治者之间的关系的书写体现出来的，常常表现于《往昔》所塑造的正面人物形象的言行之中。卡迪里的人民性立场是通过《往昔》中的阿塔别克以及父亲尤素夫别克·哈吉的许多话语来体现的。塔什干统治者的“参谋”尤素夫别克·哈吉常说：“我们的人民面临着怎样的煎熬啊！”^{[1]30} 受父亲影响，阿塔别克对残暴的统治者也非常不满意。“他的残暴让人民苦不堪言。”^{[1]11} “在这里很少有人能理解我们的人民所面临的危险处境。”^{[1]14} “在这些人中，无法找到真正为了和平与人民幸福为目的而奋斗的人。”^{[1]70} 父子俩在同情人民、捍卫人民权利方面是一致的。一些封建王朝官员形象中也折射出当时政治的专制腐败与官员的贪婪昏庸。“人之死，并不是因为他犯了什么罪，而是统治者不想让他活。”^{[1]72} 借两个人物之口，既体现出人物的人民立场，又反映出作家的“为人民奉献我们这个时代的作品”的人民

立场。

人民是历史的创造者，创造了丰厚的物质文化与精神文化。人民性应该是优秀作家创作中秉持的基本立场。卡迪里创作的诗歌《我们的国家》《致人民》都能反映出国家情怀与人民立场。从乌兹别克斯坦的文学精神传承的角度来说，阿卜杜拉·卡迪里作品的人民性立场与著名诗人乌兹别克斯坦的阿里舍·纳瓦依的诗歌创作的影响密不可分。纳瓦依曾说：“然而诗人，请好好领会远古时代的年鉴，/好好领会老一辈人讲述的故事和传说”“也许你还能发现一个宝藏，/一个为先辈们忽略的宝藏”“请把这一宝藏献给人民，让你无愧于人民的热爱”。^{[3]11}《法尔哈德与希林》中“对长诗的一点说明”恰恰体现出纳瓦依诗歌创作的人民立场。同样，卡迪里借小说人物尤素夫别克·哈吉之口，同样表现了创作的人民立场。卡迪里通过文学话语揭示社会中的不公平和弊端，作家崇尚真善美，反对假恶丑。从乌兹别克斯坦的人民性文学传统来看，“好好领会远古时代的年鉴”的历史态度与“无愧于人民的热爱”的创作立场是乌兹别克斯坦作家共同的审美姿与价值追求。

（二）《往昔》中的爱情婚姻观

《往昔》反映了浩罕王朝时代历史政治、风俗景观、民族精神以及心灵世界，作品是民族风情画，也是爱情赞美诗。《往昔》赞美纯真自由的爱情。“爱情是最珍贵的礼物！人们很难遇到真正的爱情。”^{[1]38}“事情就这样发生了，库姆什的梦想实现了，纯真的初恋将两位年轻人的心灵结合在了一起。”^{[1]57}阿塔别克与库姆什的爱情是小说家不断歌颂的对象。但在当时的历史条件下，自由恋爱的爱情常常会因时代与习俗的原因而遭遇挫折，乃至成为悲剧。“他没有力量去反对自己时代与风俗，去反对自己的父亲。”^{[1]132}正如阿力姆对阿塔别克的所说：“最大的灾难就是你自己作的选择，爱上她并和她结婚。”^{[1]188}自由恋爱的受挫也反映出小说家对封建社会家长专制的批判。

男女间的爱情是人类美好的情感，也是文学表现的主题。为了强化爱情的力量，除描写除了写阿塔别克与库姆什的爱情，《往昔》中还以嵌套的形式叙述了阿力姆与萨奥达特的爱情故事，这就构成了一种多层次的爱情故事。两对青年人的爱情故事都折射出作家的爱情婚姻观念。勤劳的纺织匠阿力姆与朴实善良的萨奥达特由相识而相爱，两人最终结婚，生活幸福美满。然而，天意弄人，萨奥达特因难产而死，阿力姆对此无比伤痛，决定终身不娶。“对我来说这个世界上的一切都结束了，我就像一只飞蛾，早晚都会在爱人墓地的烛火中燃烧殆尽。”^{[1]199}阿力姆是一个爱情至上者，也是一个忠贞笃情者，宁愿孤独终老，都要守护自己的爱情。阿力姆尽管失去爱人，但他依然怀有同情心与正

义感，当他了解到阿塔别克的遭遇后，不断激励和帮助阿塔别克，让他逐渐走出情感的创痛阴影。

小说家卡迪里反对父母之命的婚姻观，追求自由恋爱的爱情观，这体现在《往昔》的诸多叙述话语之中。例如，对父母之命与自由恋爱的伦理选择的表现，“女孩应该嫁给她父母喜欢的人”还是“嫁给自己喜欢的人”。爱情也不等于婚姻。“你和她结婚是因为你们之间产生了爱情，而娶我仅仅是出于父母的意愿。”^{[1]301} 小说中的一些矛盾冲突都发生与“第一任妻子”与“第二任妻子”之间的明争暗斗，这种情形最终导致库姆什的悲剧。阿塔别克两个妻子最后一死一疯，自己也在战争中死亡。“当地盛行的风俗导致了这出悲剧。”^{[1]374} 简而言之，爱情悲剧是父母之命压迫儿女自由恋爱导致的悲剧，也是主人公阿塔别克与他的两任妻子之间矛盾冲突的悲剧。没有得到丈夫爱情的第二任妻子用毒药毒死了丈夫所爱的第一任妻子。多妻的悲剧也是女性的悲剧。小说中的恶人哈尔德在娶了两任妻子后，常常对妻子们暴力相加，还想通过卑鄙无耻的黑夜劫掠的方式得到美丽的库什姆。恶人有恶报，他的阴谋最终未能得逞，自己也被阿塔别克杀死。上述情节都反映出作家对一夫多妻的婚姻习俗的批判。

二、《往昔》的叙事结构

长篇小说《往昔》由“上部”“中部”“下部”及“尾声”构成。阿塔别克与库姆什爱情婚姻以及最后的悲剧结局，这桩悲剧既是父母辈专制独断造成的，也是动荡社会中恶人破坏造成的；与此同时，人物自身因时代社会环境而生的性格缺陷等，也是造成悲剧的个体内在因素。

（一）“主要矛盾”与“次要矛盾”交织

《往昔》通过“主要矛盾”与“次要矛盾”相交织，共同推动情节发展。《往昔》展现了当时的各类社会矛盾。其中有统治者与人民的矛盾，因税收而激发的民众的起义就反映了这一点；有不同民族之间的矛盾，如卡拉恰班人与吉普恰克人之间的民族矛盾，最终导致针对吉普恰克人的“塔什干大屠杀”；有父母与儿女在生活观念、爱情婚姻方面的冲突，如阿塔别克的婚姻悲剧中的冲突。这些矛盾冲突构成作品情节展开的历史文化背景。

小说一般都有故事的开端、发展、高潮、结局，以此构成一个完整的故事。

《往昔》以阿塔别克在马尔吉亚做生意为故事开端，经历了与库姆什相识、结婚又因奸人所害而误解被赶出丈人家，后来知道了事情的真相，除掉了恶人，两家最终和好，故事的高潮则是两人相见后，但无法解决两个妻子之间的家庭矛盾，最终第二任妻子杀死了第一任妻子作为高潮。阿塔别克在妻子库姆什死亡后回到马尔吉亚，后在反抗沙皇的战争中牺牲为结局。主要的故事情节发生

在两年间。

小说在结构上有两条冲突的线索，一条是阿塔别克爱情故事线索，还是有一条哈尔德的破坏爱情的线索，这就构成是爱情故事中常有的“追求者”与“破坏者”的情节冲突模式，具有民间故事形态学的情节模式特点。阿塔别克的生命史也是其在伦理冲突中不断进行伦理选择的过程。他要遵从父母的意愿还是遵从岳父岳母的想法，他要居住在塔什干还是居住在马尔吉兰，他要主动寻找并接受库姆什还是被迫同意并接受第二任妻子。阿塔别克身上存在着爱的背叛与爱的坚守的爱情伦理困境，也存在着孝的依从与不服从的家庭伦理难题。在小说情节展开的过程中，政治矛盾、伦理冲突、婚恋矛盾的伦理结、伦理线交织构成小说的伦理网络。不同的伦理关系关联着不同的情感体验，小说中既有青年男女相见的浪漫美好，还有叛乱斗争的惊险刺激，可谓情节波澜起伏，命运牵动人心。读者在阅读中不仅伴随着人物命运的变化，还伴随着情感的起伏，从而获得深刻的审美体验。

（二）“伏笔”与“突转”及“发现”相结合

情节的紧凑衔接是小说情节安排的重要方面，常常体现于“伏笔”与“突转”及“发现”的情节设计技巧。“伏笔”是小说情节连续的重要手段。例如，阿塔别克岳父米尔扎卡里姆·库季多尔与其父亲尤素夫别克·哈吉的交情为后来阿塔别克与库姆什的婚姻埋下了伏笔。库季多尔对阿塔别克的优点的肯定就为后来阿塔别克成为她的女婿埋下了伏笔。哈密德的跟踪、窥探为后面向统治者告密也埋下的伏笔等等。前有伏笔，后照应，使《往昔》故事情节发展环环相扣，水到渠成，自然流畅。

情节的“突转”与“发现”中情节构思的重要方式。《往昔》中爱情的波折与人物命运的变化都是通过“突转”因素导致的，如因战乱阿塔别克便不能回塔什干，因毫无恩怨的诬告使他面临死刑等；第二天即将新婚的卡米利别克，却在夜晚被人杀死；本身战争失利而退却的纳尔穆哈麦德忽然绝处逢生，塔什干的百姓同意联合起来推翻暴政，等等。在情节的“突转”中，“信件”的作用不可忽视。“信件”在情节发展中的重要意义。情节中“书信”内容是情节“突转”的“转折动力”，如阿塔别克被判死刑时，一封父亲的信挽救了他，让首领并不认为是反叛者。“假退婚信”使库季多尔驱逐了阿塔别克。“信件”是当时通讯方式的体现，也改变着情节的发展方向。一定程度上，送信人与信件之间的信息沟通本身就决定了情节的变化。因此，“信件”有时充当的是护身符，有时是催命符，有时下给人希望的救命稻草，有时是给人绝望的毒药。“库姆什消瘦得很厉害，脸色枯黄，好像是久病了一场。如一朵正在绽放的茉莉花，被喷洒了毒

药，她枯萎了。是谁以她信任的人的名义带给她这样的毒药？是谁这样粗暴的侮辱她，花园的美丽的宠儿？是谁夺去了他所有的希望，将它变成一尊毫无生气的雕像。她的眼中满含着忧郁，愁云布满了心怀。”^{[1]170}阿塔别克在杀了哈尔德之后留给岳父与前妻的信也是重要的情节之一，使得两方得以和解。“写信”是历史时期的独特交流方式，折射着不同的思想世界，信中的深情话语表达无疑增强了小说的抒情性特征。“发现”是人物对事件的不知到知。如卡姆什和阿塔别克一开始并不知道在结婚时的对方就是在河边心生好感的对方。当卡姆什获救时，她一开始也并不知道救人英雄竟然是被家人赶出空门的阿塔别克。

《祭坛之蝎》是《往昔》的“姐妹篇”，也叙述的是青年男女的爱情故事。^[2]这种写法表现出小说家卡迪里通过爱情故事来反映社会历史与生活风貌的创作模式。《祭坛之蝎》故事情节与人物类型有一定的相似之处。《祭坛之蝎》中讲述了一个发生在 19 世纪中亚的浩罕汗国末期的浪漫爱情故事。英俊博学的孤儿安瓦尔与美丽纯真的少女诺拉是一对青梅竹马的恋人，两人心心相印。他们平静的生活却被可汗的一纸任命打破，安瓦尔被提拔为宫廷文书长，身居高位，便引来了妒忌。一个嫉妒安瓦尔的毒蝎般的小人，辗转将诺拉的美貌告知好色残暴的可汗，可汗则向贪财的诺拉父亲求婚。安瓦尔与诺拉努力守护着爱情，他们在朋友们的帮助下，与邪恶势力进行勇敢的斗争，并最终逃脱魔掌，奔向新的生活。善良与邪恶、纯真与贪婪、勇敢与软弱之间的对抗构成小说的主要矛盾冲突。《祭坛之蝎》的情节富有浪漫传奇的特色，情节曲折，引人入胜，充满了叙事魅力。卡迪里的小说《往昔》与纳瓦依《法尔哈德与希林》诗中题目的命名有相似之处。阿里舍·纳瓦依的《法尔哈德与希林》以长篇诗歌的形式表现爱情，其思想内容与故事情节与《祭坛之蝎》都有相似之处。^[3]《往昔》呈现了乌兹别克斯坦版“阴谋与爱情”的故事原型，也呈现了乌兹别克斯坦版“红颜薄命”的悲剧模式。

三、《往昔》的人物性格

小说魅力在于塑造了鲜明生动的人物形象系列。《往昔》塑造了各种各样的人物形象，这些人物画廊中有大汗、大臣、富商，有不同家庭中的父母、子女、仆役形象等。

（一）男女主人公形象

主人公阿塔别克英俊、聪明，虽出身名门望族，但体恤民生疾苦，心有怀有人民，待人真诚。“他是我们年轻人中最有智慧的人。”^{[1]15}爱情可以激发出无尽的勇气和力量。当他被赶出库姆什的家后，情感上倍受打击，一时之间也颓唐

失魂，以酒浇愁。“父母的心愿让他的内心倍感沉重，而正是这份心愿给欢乐的生活蒙上阴影。”^{[1]144}“他时而精神振奋，充满希望，时而又陷入了阴郁的沉思中。”^{[1]276}为了争取自己的幸福，不得不拼命一搏，最终杀死了计划掳走库姆什的恶人，这体现出他敢于反抗黑恶势力，敢于为救护爱人而敢于的牺牲精神。^{[1]230}阿塔别克作为时代青年，也有其性格弱点。在处理家庭关系上，她常常表现得柔弱顺从，无法违抗父母之命，也无法应对两个妻子之间的矛盾，表现出顺从的一面。“三年来阿塔别克体会着相同的感受，时而甜蜜，时而痛苦。”^{[1]337}她成为两个妻子的丈夫后，既担心库姆什伤心，又担心扎伊娜普委屈。阿塔别克虽然是商人为了救爱人，表现出的民勇敢与智慧，但在处理二个妻子的关系时又显得无能为力。阿塔别克有商人的精明智慧，同时也有知识青年的柔弱忧郁，无法主宰自己的命运。

女主人公库姆什是阿塔别克的初恋者，内向、美丽、温柔、娴静。在众人心目中她是“郁金香中的玫瑰，群星中的满月”。“但是如果必须要选出一位最美丽的人儿，我们不怅然，不犹豫，肯定首选库姆什。她就是众多郁金香中的玫瑰，群星中的满月。”^{[1]51}“库姆什的美貌远近闻名，吸引了很多人，已婚的，未婚的都有。”^{[1]205}在婚恋中也没有自己的选择，当结婚当天才发现娶自己的刚好是自己喜欢的人时，才感觉到幸福。库姆什内心柔软，便关键时刻也表现出勇敢的一面。当丈夫与父亲即将被处以绞刑时，她勇敢地将证明其丈夫不是奸细的信交给了统治者，挽救了家人。也许是对爱的纯粹笃信，而忽视了爱情的复杂性。当收到“假信”时，她信以为真，并痛苦不已，觉得阿塔别克是个薄情寡义之人。在家人的逼迫下，她无奈答应是再嫁。毫无心计的库姆什并没有提防“情敌”的狠毒，最终死于喝了扎伊娜普做的毒粥。“整个塔什干的人都为库姆什送葬。”^{[1]272}库姆什是美丽、善良的女性的代表，赢得了所有人的爱戴，但结局令人叹息。“把美丽的东西毁灭给人看”的悲剧不断激荡着读者的情感世界。

扎伊娜普是父母之命下阿塔别克的第二任妻子，一个可怜、可悲、可恨的女性形象。作家对扎伊娜普表现不太多，叙述最大的地方是作为库姆什的“情敌”叙述，如她与库姆什的暗战、向姐姐询问解决的办法，并最终在粥里放了毒药。可怜扎伊娜普是一位没有独立意识的女性，做事唯唯诺诺。她按照母亲的意愿嫁给了阿塔别克，但并没有得到丈夫的爱。为了挽回自己的丈夫，在姐姐的挑唆、引导下，可恨的扎伊娜普给库姆什的粥里放毒药。库姆什死后，她自己因罪责而发疯，尽管她因疯免于惩罚却胜，过惩罚。库姆什也罢，扎伊娜普也罢，都是无法主宰自己命运的女性，其命运遭际令人同情。胡什罗伊是扎伊娜普的姐姐，有独立意识，敢说敢干，愿意嫁给第二次娶妻的努斯拉特别克，并

在婚后不顾将第一任妻子及其孩子的死活，逼近丈夫将可怜的母子赶出门。她在听到妹妹在丈夫家里不被重视后，出主意毒死了库姆什，俨然是一个“悍妇”形象。从人物形象的审美塑造来说，却是一个个性突出的人物形象，让读者印象颇为深刻。

（二）父母形象

父亲形象系列是《往昔》人物形象塑造的重点之一。尤素夫别克·哈吉是阿塔别克的父亲，也是塔什干城首领的“参谋”，在民众中有很高的威望。他反对民族之间的杀戮，要求大汗对人民要仁爱关心。但因他的观点常常与一些争权夺利者不和，不得不赋闲家中。“我这大半辈子都花在为了人民的安康与宁静的奋斗中，但自己除了空悲切之外，却什么也没有做到。”^{[1]288} 尤素夫别克·哈吉的形象集中体现着小说家的社会政治理想。另一父辈形象是米尔扎卡里姆·库季多尔，他是是马尔吉亚镇上有名望的富人，也是阿塔别克的岳父。库季多尔疼爱自己的女儿的，珍惜与朋友的情谊，敢于担当，在被诬告而判处死刑时无所畏惧。当得知阿塔别克在家人逼迫下迎娶第二个妻子，库季多尔心疼自己的女儿的命运，痛苦于“给自己的女儿找个情敌，基于各种原因，他不得不接受了现实，同意将女儿送到塔什干，没有想到他离开塔什干与女儿的告别，却是一次永别。小说塑造了一个通情达理、心怀慈爱又爱憎分明、宽厚深沉的父亲形象。

母亲形象系列也是《往昔》人物塑造的重点之一。小说中母亲的形象也是丰满成功的。母亲乌兹别克·阿依姆为了让儿子阿塔别克不再爱第一任妻子库姆什，还请来巫师施展各种魔法，称在马尔吉兰的儿媳是狐狸精，后来才恢复了对库姆什的好感，认可了库姆什。她对独子阿塔别克的爱有自私与专制的成份，并没有考虑到两个女性可能给儿子带来的巨大的麻烦，间接导致了儿媳死亡的悲剧，父母与子女之间“他们之间已经没有了坦诚”，只能饮自己酿造的苦果。阿塔别克的岳母奥夫托比·阿依姆疼爱自己的独生女儿，尽管不愿意将女儿嫁给外地人，但也知礼达理，为了女儿的幸福最后同意女儿来塔什干与丈夫相聚。再如，让娜大婶则是一个不辨别是非、助纣为虐的丑陋母亲的形象。扎伊娜普的母亲玛希拉·阿依姆甚至没有同丈夫商量就劝说女儿胡什罗伊嫁给努斯拉特别克。

（三）其他人物形象

哈米德是全城富有的人之一哈米德是一个魔鬼般的反面形象，是美好爱情的破坏者，是谣言的制造者，也幕后的杀人凶手。他品德败坏，狡猾丑恶、凶恶残暴、卑鄙无耻、无恶不作，其身上集中体现了“人性之丑恶”。他在家里常常家

暴妻子，把两个妻子打个半死；他为人心狠手辣，为了自己的利益，杀死自己忠实的仆人；他为了不让库姆什再嫁，竟然雇用杀手杀死了库姆什的未来的丈夫卡米利别克；他熟悉官场潜规则，为了个人私利而贿赂官员，并诬告阿塔别克来马尔吉兰是为了煽动叛乱。英雄有好友，恶人有帮凶。愚蠢无知又好利忘义的萨德克就是哈密德的帮凶。受哈密德的指使，萨德克时时跟踪阿塔别克，“送假信”以离间阿塔别克与库姆什的关系，后与木塔尔等一起挖地洞抢掠库姆什。阅读小说中的“恶行”叙事，我们能够感受到作家对“阴谋者”“诽谤者”“造谣者”的“恐惧”，处处感觉到“善的脆弱性”与“恶的隐蔽性”。美国伦理哲学家玛莎·努斯鲍姆《善的脆弱性》说过：“人，唯其脆弱，才有力量，才有美，才有卓越和高贵。”善良的人永远对恶人之恶估计不足。小说中反而人物形象的塑造既构成矛盾的一方，也展现了社会的多面与人性的复杂。

《往昔》塑造了可汗、权贵形象。胡达亚尔汗年幼无能，由其岳父穆苏里曼尔古摄政，而穆苏里曼尔古恣意妄为，残暴无道，压迫百姓。塔什干的统治者阿济兹别克崇拜权力，喜好美色，不想改善人民的生活，却想依靠人民而取得战争胜利，得到取得胜利又强征苛税，收发起义。贪婪、轻信的守备警卫只知邀功请赏而不辨别是非的城堡首领乌达巴依。诸多官僚对权力充满了欲望，却从不顾及普通民众的生活幸福，这反映了那个时代政治黑暗与民不聊生。《往昔》官吏的形象让我们不由地想起契诃夫、果戈里等俄罗斯著名小说家笔下的官吏形象的影响，也从中能够窥探到深层的关联与影响。

此外，“仆人”的作用也非常重要，构成了一个复杂的人物关系网络。“小人物有大作用。”哈桑纳既是阿塔别克的仆人，长年陪伴阿塔别克往来于城市间，情深似父子。哈桑纳里感恩于阿塔别克一家对自己的信任，为阿塔别克的爱情不断奔走，或者送信，或者牵线。是一位有情有义的仆人。在阿塔别克的眼里，是精神导师，是“阿爸”。女仆阿依巴达克是哈桑纳的妻子，一直跟随哈吉一家人。而库姆什家的女仆托伊别卡勤劳朴实，展示了底层妇女的另一面相。

优秀长篇小说就是塑造了丰满的人物形象，都要展现典型环境中的典型人物。

《往昔》的人物的性格具有丰富性，情感具有饱满性，环境设置尺随人转，恰如其分。作家非常重视人物出场的安排，也重视通过正面与侧面相结合的方式来塑人物形象。《往昔》的情节发展与各各人物命运紧紧相连，环境表现真切可感又与人物命运相系，体现出作家在人物、情节、环境处理中的高超艺术技法。不同空间场景与人物的不同性格特点以及命运变化相关联，并非单一的脸谱化的人物形象塑造。在叙述语言中，有时是简要的描述，有时是细致的描摹。这些叙事策略都体现出作家高超的人物塑造能力。

四、《往昔》的叙事特色

(一) 小说叙事中的“元叙事”

“元叙事”是不仅叙事件还介绍如何叙事的叙事话语形式。小说家卡迪里非常重视“讲故事”的技巧，不断地带入“读者意识”之中，将读者身份与读者意识有机结合。受传统叙事文学作品创作的影响，卡迪里不仅告诉读者故事，还提醒读者是作者在“讲”故事，使其小说具有了“元叙事”。这就使“读者”既是文本中的故事“倾听者”，又是文本外的故事“阅读者”。“鞋市的一角有一栋房子，旁边还着几栋侧屋。读者应该已经知道这房子的主人是何许人了。”^{[1]23}“关于背信弃义的原因我们马上就告诉读者。”^{[1]171}“请读者们想想，接下来故事会怎么样发展？”^{[1]213}提示式“元话语”让读者对人物命运与情节推进不断产生联想，吸引读者继续阅读。“读者已经从萨德克的讲述中了解到，按照哈密德的命令，他尾随阿塔别克去往浩罕城，尾随了半天，直到看到阿塔别克追上了骆驼队。”^{[1]238}“接下来发生的事，读者们已经知晓了。”^{[1]239}“就像父亲讲述他的故事一样，我如实写下往事。在这些事中，只有一点永远让人厌烦与苦闷，就是妻子们之间因琐事而爆发的争吵故事。因为珍惜读者们的宝贵时间。我就不专门描述这些争吵的细节了，希望读者们能够原谅我。”^{[1]355}当然，小说其中还有人物作为叙述者所叙述的事件。这些“元话语”并非对小说叙事的解构，而是对叙事者与阅读者的“带入”。

(二) 空间环境与人物描写、事件叙述详略有致

《往昔》叙事脉络清楚，又主次分明，明线与暗线相结合。空间环境与人物描写中的详略有致叙事的照应与接续。塔什干、浩罕国、马尔吉兰、安集延等城市空间跨越自然，家庭居所环境、宫廷权力空间、墓地、旅店、茶馆等空间的转换都伴随人物的活动而展开，日常生活与政治生活的多重叠加，人物活动空间与人物行为有机地结合。

小说家卡迪里厚重重视场景描写与故事情节以及人物命运之间的关联。“哈桑纳里收拾好出了门，天色已经暗下来。天空中乌云密布，寒风凛冽。空气中的雪花在凌乱地飞舞着，街道上覆盖了一层硬硬的土粒，这是因为雪落下之后在地面冻结而成。在雪融化时，人行道就变成了黑漆漆的带子。现在走在街上还是挺轻松的，脚下的积雪被踩的咯吱咯吱作响，听起来像音乐一样动人。”^{[1]34}此段夜晚雪景的描写非常生动。有些段落中人物的对话也非常传神，充满了潜台词。场景的介绍与人物的性格相契合。作家写库姆什痛苦的情态。“他的眼神目送着它们飘落到地面。好像在每一片树叶中，他都能读到自己的命运。他不能不将自己的生命和落叶相比。每一片落叶从树上凋落，准备化为尘土。她

不能不想到，自己的生命也注定如这些秋叶般走向凋零。”^{[1]206} 物与人对话，人与物共语。小说中人物描写无论是介绍年龄、描绘相貌还是描摹衣着、展现神态等，都能以简洁的笔墨生动地呈现人物性情。

《往昔》叙事语言是简约之美与繁复之美的交替。作家对语言的运用中应简时简，该繁则繁，有时采用浓墨重彩的描摹，有时了简笔画的勾勒。小说对婚礼的描述是非常详尽的，既具有民情风俗画的色彩，又具有人物画廊群像。例如，阿塔别克母亲去给阿塔别克定每二任妻子的亲事时并没有详细介绍亲家与姑娘，直到最后才作了简约的介绍。小说中详略安排也体现出小说家卡迪里的爱情观，如对阿塔别克与库姆什的婚礼以及库姆什一家人来塔什干团聚等情节都进行了详细的描述，但对阿塔别克与扎伊娜普的婚礼介绍很少，这样一种“省略”叙事也表征着作家对扎伊娜普的情感态度以及对娶第二任妻子现象的反思。小说中人物对话的描写占据了故事了较多篇幅，通过对话展示了人物性格，也推动了情节发展。

（三）母题叙述的常式与变式

《往昔》的故事情节与情感具有“爱情母题”特征。在情节的表现中也采用了“母题”的常用模式，在情节冲突中也父母包办婚姻与儿女自由恋爱之间的矛盾冲突，有为爱而结合的纯洁爱情与为色而疯狂的贪欲行径。

中亚民间故事中也有爱情主题叙述，如《法尔哈德与希林》《少年阔孜与巴艳美人》等。^[4]受到民间爱情故事模式的影响，但在悲剧原因的探寻上，卡迪里的探寻却是多元原因的。美好的爱情总是短暂的、易逝的、脆弱的。

中国民间故事中的爱情婚姻悲剧是中外相通的。如中国民间故事中的白蛇与许仙、祝英台与梁山伯、牛郎与织女等。基本情节常常中两人相悦相爱，但遇到家人因地位或贫富悬殊而反对，或遇到恶人的以权欺压、以奸计离间，或者国家战争或自然灾害等外部力量要拆散他们，无奈两人分离，后来在朋友的帮助下，两人破除万难终于在一起，或者因各种原因无法在一起，爱情主人公最终忧伤或殉情而死，或者以另一种生命形态相聚。牛郎织女的坚韧、白娘子的勇敢、梁祝的纯粹、孟姜女的执着形成文化中的人类文化中的爱情精神，让人勇敢地追求、勇敢的守护。中外相同母题的爱情故事都有这样的情感表达，这也是爱情能够共情的主要原因。

类似的故事情节与人物性格，但《往昔》却显示出了独特的叙事风格，显示出作家对叙事艺术的独特思考。《往昔》中对人物的褒贬是通过人物自身的言行与命运体现出来的，充满了浪漫的抒情与深广的忧郁，体现出“诗意的裁判”的特点。从叙事话语来说，无论写景写人，无论语言描写还是景物描写，都摇曳

生辉，很好的体现了事物的特征与人物的性格。在叙事风格上，既承继了民间故事的叙事风格，又渗入了作家叙事的个性风格。在阅读经验来说，小说处处充满了的“悦读感”与“可读性”，常常让人手不释卷，这是小说魅力之一。

结语

阿卜杜拉·卡迪里长篇小说《往昔》关注人的情感世界尤其是爱情主题的表现，其中的爱情悲剧也具有时代的烙印与历史的特点，是人物无法摆脱命运安排的悲剧。因此，这种悲剧的书写让人反思人应当怎样活的问题，怎样追求自己的幸福的命题。阿卜杜拉·卡迪里《往昔》中亚文学地图中的一座丰碑，值得国内外学者从思想性、艺术性的多种维度进行探究，进一步挖掘该作品的思想价值与艺术魅力，对促进中乌之间的文学交流将大有裨益。

参考文献 (REFERENCES)

- [1] (乌兹别克斯坦) 阿卜杜拉·卡迪里. 往昔[M]. 邸小霞译. 北京: 中国社会科学出版社, 2019。
- [2] (乌兹别克斯坦) 阿卜杜拉·卡迪里. 祭坛之蝎[M]. 邸小霞等译. 北京: 中国社会科学出版社, 2024。
- [3] (乌兹别克斯坦) 阿里舍·纳瓦依. 法尔哈德与希林[M]. 吴国璋译. 武汉: 长江文艺出版社, 2008.11。
- [4] 阿地里·居玛吐尔地. 中亚民间文学[M]. 银川: 宁夏人民出版社, 2008.11。